

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Ruziev Firdavs Rauf o'g'li

Profi universiteti Navoiy filiali, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629109>

Annotatsiya. Ushbu maqola bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda raqamli texnologiya vositalaridan foydalanishga tayyorligini rivojlantirish va takomillashtirish muammosi hamda metodik ta'lim tizimini ishlab chiqish va joriy etishni takomillashtirish usullarini o'rganish bilan izohlanadi.

Kalit sozlar: raqamli texnologiya, axborotlashtirish, virtualizatsiya, kompetensiya, bilim, ko'nikma va malaka.

Jamiyat taraqqiyotining bugungi bosqichi barcha sohalarni global raqamlashtirish bilan chambarchast bog'likligi bilan tavsiflanadi. Shuningdek, ta'lim tizimida fanlarni o'rganishda dasturiy va raqamli vositalardan foydalanishni faollashtirish, yagona axborot muhitini yaratish asosida bo'lajak kasb egalarini axborot madaniyatini oshirishga alihida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi globallashuv jarayonida o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, bilim, ko'nikma, raqamli vositalar va faoliyat usullaridan samarali foydalanish talabalarining ta'lim olishga tayyorligi va qobiliyatida namoyon bo'ladi. Shu maqsadda ta'limni raqamlashtirish loyihalarini ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash, kompyuter texnikasining jadal rivojlanishining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida izohlanadi.

Bularning barchasi bugungi ta'limni raqamlashtirish va virtualizatsiya qilish sharoitida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy kompetentligini shakllanishiga, xususan, ta'lim tizimida raqamli-pedagogik texnologiyalaridan samarali foydalanishga taalluqlidir. Shu bilan birga, talabalarining kasbiy faoliyatning pedagogik vazifalarini amalga oshirish uchun raqamli texnologiya vositalaridan foydalanishga tayyorligini rivojlantirish va takomillashtirish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Shunday qilib, tadqiqot ishining maqsadi talaba-o'quvchilarining kasbiy faoliyatda kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan o'qitish usullarini nazariy asoslash va ishlab chiqishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqsadga erishish uchun biz ta'limni raqamlashtirish va virtualizatsiya sharoitida hal qilishi kerak bo'lgan axborot-ta'lim o'qitish tizimlaridan foydalanish sohasida turli darajadagi hamda murakkablikdagi kasbiy vazifalarni o'rganishni belgilab oldik.

Ilmiy va pedagogik adabiyotlarni tahlil qilishimiz shuni ko'rsatdiki, yangi sharoitlarda pedagogik ta'limni takomillashtirish, uzluksiz o'qitish tizimi sharoitida oliy ta'lim muassasalari mutaxassislarni tayyorlash va keying kasbiy faoliyatlarida ularning uzluksiz kasbiy o'sishini ta'minlashni maqsadli ravishda asosli izohlangan. Jumladan, kasbiy professional kompetensiyani rivojlantirish vositalarini nazarda tutuvchi izlanishlar R.A.Ruziyev[1], U.M.Mirsanov[2], O.T.Murodov[3], I.M.Baranova[4], O.Yu.Muller[5], kabilar tadqiqotlarida, ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish muammolari, zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalari va ularni qo'llash usul va vositalari, ta'limni axborotlashtirishda zamonaviy axborot texnologiyalari

imkoniyatlaridan foydalanish metodikasiga oid izlanishlar S.B.Gorbatov[6], M.I.Revshenova[7] kabilarning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan.

Shu bois, qo'yilgan maqsadga erishish uchun kasbiy faoliyatga raqamli texnologiya vositalarini ta'lim tizimida qo'llash sohasidagi tayyorgarligini rivojlantirish shakllarini ishlab chiqishga va uning asosida o'qitish metodikasini takomillashtirishga harakat qilindi. Bu izlanishning asosiy g'oyasi shundan iboratki, uzluksiz ta'lim tizimida kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda talabalarning kasbiy faoliyatda raqamli vositalar va ta'lim tizimidan foydalanishga tayyorligini shakllantirish murakkablik darajasi, o'ziga xos xususiyatlarini nazariy va uslubiy jihatdan asoslashga qaratilgan.

Shunday qilib, o'quv jarayonlarini boshqarishni raqamlashtirish jarayonida kasbiy kompetensiyani shakllantirishda quyidagilarni amalga oshirish samarali bo'lishi aniqlandi:

- ta'limni raqamlashtirish kasbiy tayyorlashga bo'lgan ijtimoiy talabni hisobga olsa, ularning kasbiy kompetensiya darajasiga qo'yiladigan talablar tizimida ifodalansa;

- o'qitishning tuzilishi va mazmuni bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetensiyasi tashkiliy komponentining mohiyatini aks ettirsa, uni rivojlantirish zamonaviy axborot-ta'lim muhitida kasbiy faoliyatning yuqori sifati va unumdorligini ta'minlaydi;

- kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda ixtisoslashtirilgan tayyorlashning keng qamrovli metodologik tizimi ishlab chiqish orqali, talabalarda ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati doirasi va ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar doirasini hisobga olgan holda oldindan belgilangan kasbiy kompetensiya darajasini rivojlantirishga qaratilganda;

- ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyasi mutaxassislarni tayyorlash sifatini monitoring qilish tuzilmasida amaldagi nazorat tizimini o'z ichiga olsa.

Shu maqsadda, ob'ekt, sub'ekt va g'oyalarga muvofiq quyidagi vazifalar metodologik jihatdan belgilandi:

1. Oliy ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan ijtimoiy talabni tahlil qilish va ta'limni boshqarishni kompyuterlashtirish sohasida ularning kasbiy kompetensiyasining tarkibiy va mazmuniy mazmunini asoslash.
2. Bo'lajak mutaxassislarda professional kompetensiyaning tashkiliy komponentini shakllantirish va rivojlantirish modelini ishlab chiqish va universitetda talabalarning o'quv va kognitiv faoliyatini faollashtirish uchun didaktik shart-sharoitlarni asoslash.
3. Kelajakdagi mutaxassislarda professional kompetensiyaning tashkiliy komponentini zarur darajada rivojlantirishni ta'minlaydigan o'quv jarayonini boshqarishni axborotlashtirish sohasida mutaxassislarni ixtisoslashtirilgan tayyorlashning metodologik tizimini loyihalash.
4. Ta'lim muassasalarida mutaxassislarni tayyorlash sifatini monitoring qilish elementi sifatida o'quv jarayonida tarmoq asosidagi kompyuter testlarini amalga oshirish uchun metodologik va texnologik asoslarni ishlab chiqish.
5. Natijada taklif qilinayotgan yondashuvning samaradorligini sinovdan o'tkazish.

Shunday qilib, mutaxassislarni faol, ixtisoslashtirilgan tayyorlash uchun sharoit yaratish maqsadida kompetensiyaga asoslangan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar qo'llaniladi. Ushbu tayyorgarlikning maqsadi professional va pedagogik sohadagi turli muammolarni hal qilish uchun raqamli texnologiyalaridan foydalanish orqali bo'lajak mutaxassislarning axborot tajribasini kengaytirishdir, bu esa o'z navbatida ularning axborot kompetensiyasini rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Xulosa ornida aytishimiz mumkinki, bo‘lajak kasb egalarining ixtisoslashtirilgan tayyorgarligi davomida axborot kompetensiyasini rivojlantirishning metodologik asoslari xalqaro standartlar, standartlashtirish, texnologiyalashtirish, insonparvarlashtirish va individuallashtirishni o‘z ichiga oladi. Aniqlangan metodologik yondashuvlar kelajakda yosh mutaxassislarning kasbiy faoliyatida raqamli kompetensiyasini rivojlantirish uchun pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratadi, bu ularning ixtisoslashtirilgan tayyorgarligi davomida bosqichma-bosqich sinovdan o‘tkaziladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Ruziyev R.A. Raqamlashtirilgan o‘quv jarayonida virtual ta’lim texnologiyalaridan foydalanish//
2. Mirsanov U.M. Talabalarni ob’ektga yo‘naltirilgan dasturlash tillariga oid kompetentligini shakllantirish // Elektron ta’lim. – Navoiy, 2020. – № 4. – B. 23-35.
 3. Murodov O.T. Zamonaviy ta’limda axborot texnologiyalari va ularni qo‘llash usul va vositalari //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 11. – С. 481-486.
 4. Баранова И.П. Развитие системы управления дисциплинарными отношениями в современной образовательной среде с применением компетентного подхода: монография. – М.: Синергия, 2014. – 144 с.
 5. Муллер О.Ю. Теоретические и практические аспекты внедрения проектного обучения в вузе // Гуманитарно-педагогические исследования. – 2021. – Т. 5, №1. – С. 6-9.
 6. Горбатов С.В. Формирование профессиональной компетентности учителя информатики в области информатизации управления образовательным процессом: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – Тамбов, 2008. – 234 с.
 7. Ревшенова М.И., Камалова Г.Б., Булакбаева А.М. Современные технологии как необходимое условие эффективной организации самостоятельной работы будущих учителей информатики при обучении вычислительной информатике // Вестник КазНПУ им. Абая. – 2016. – №3(55). – С. 160-165.